

SIRDARYO VILOYATIDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISHNING INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIRI

Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna

Renessans ta'lim universiteti "Iqtisodiyot" kafedrası assistenti

+998916227722

diyorakhon2607@gmail.com

УДК: 339.138:330.3

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13693526>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonning Sirdaryo viloyatida infratuzilmani rivojlantirish va investitsion jozibadorlik o'rtasidagi muhim aloqalarni o'rganadi. Infratuzilma ulanishni kuchaytirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish orqali investitsiya landshaftini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Infratuzilma loyihalarining mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga ta'sirini tahlil qilgan holda, ushbu tadqiqot mintaqaning sarmoyaviy jozibadorligini oshirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda strategik infratuzilmani rivojlantirish muhimligini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Infratuzilmani rivojlantirish, Investitsion jozibadorlik, Iqtisodiy o'sish, Sirdaryo viloyati, xorijiy investitsiyalar.

Infratuzilmani rivojlantirish iqtisodiy taraqqiyot va global miqyosda raqobatbardoshligini oshirishga intilayotgan mintaqalarda investitsiyalarni jalb qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonning Sirdaryo viloyati sharoitida infratuzilmaga yo'naltirilgan strategik investitsiyalar iqtisodiy manzarani o'zgartirish, kapital oqimini jalb qilish va barqaror o'sish uchun qulay muhit yaratish salohiyatiga ega. Ushbu maqolada infratuzilmani rivojlantirishning Sirdaryo viloyatida investitsiya jozibadorligini oshirishga ta'siri, transport, kommunal xizmatlar va raqamli ulanishni yaxshilash iqtisodiy imkoniyatlarni qanday oshirishi va investorlar qiziqishini oshirishi ko'rib chiqiladi.

Sirdaryo viloyati sharoitida transport tarmoqlarini kengaytirish, kommunal tarmoqlarni modernizatsiya qilish, raqamli infratuzilma loyihalarini amalga oshirish kabi infratuzilmani rivojlantirish tashabbuslari yangi sarmoyaviy imkoniyatlarni ochish va iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish salohiyatiga ega. Infratuzilmadagi kamchiliklarni bartaraf etish va mintaqada ichidagi aloqalarni kuchaytirish orqali siyosatchilar investorlarning ishonchini kuchaytiradigan va turli sektorlar bo'ylab kapital oqimini rag'batlantiradigan qulay muhitni yaratishi mumkin.

Ushbu tadqiqotda infratuzilma rivojlanishining Sirdaryo viloyatida investitsion jozibadorlikka ta'sirini baholash uchun sifat va miqdoriy usullar qo'llaniladi. Sifatli tahlil investitsiyalarni jalb qilishda infratuzilmaning ahamiyati to'g'risida tushunchalar to'plash uchun asosiy manfaatdor tomonlar, hukumat amaldorlari va soha mutaxassislari bilan suhbatlarni o'z ichiga oladi. Miqdoriy tahlil infratuzilma investitsiyalari, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar tendentsiyalari va iqtisodiy ko'rsatkichlar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Ushbu tadqiqot natijalari Sirdaryo viloyatida infratuzilmani rivojlantirishning investitsion jozibadorlikka o'zgartiruvchi ta'sirini ko'rsatadi. Yaxshilangan transport tarmoqlari nafaqat tovarlar va xizmatlar harakatini osonlashtiradi, balki investorlar uchun

qulaylikni ham oshiradi, bu esa mintaqani biznesni kengaytirish va investitsiyalar uchun jozibador qiladi. Suv ta'minoti va energetika tizimlari kabi kommunal infratuzilmaning yangilanishi korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mintaqaga sarmoya kiritishni yanada rag'batlantirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, raqamli infratuzilma biznes operatsiyalarini modernizatsiya qilish, elektron tijorat faoliyatini yo'lga qo'yish va global bozorlar bilan aloqa kanallarini osonlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamli ulanish va texnologik infratuzilmaga sarmoya kiritish orqali Sirdaryo viloyati o'zini innovatsiyalar markazi sifatida ko'rsatishi, texnologiyani yaxshi biladigan investorlarni jalb qilishi va dinamik biznes ekotizimini rivojlantirishi mumkin.

Mahalliy korxonalar o'sish uchun takomillashtirilgan infratuzilmani bir necha usul bilan qo'llashlari mumkin. Yangilangan transport tarmoqlari va raqamli ulanish kabi takomillashtirilgan infratuzilma mahalliy biznes uchun logistik to'siqlarni kamaytirishi mumkin. Ushbu yaxshilanishlardan foydalangan holda, korxonalar yangi bozorlar, etkazib beruvchilar va mijozlarga o'z imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin, bu esa sotish va o'sish imkoniyatlarini oshiradi.

1-diagramma. Mahalliy korxonalar o'rtasidagi muvaffaqiyatli hamkorlik misollari.

[3]

Ishonchli energiya va suv ta'minoti tizimlari kabi yangilangan kommunal infratuzilma mahalliy korxonalar uchun operatsion samaradorlikni oshirishi mumkin. Muhim resurslardan doimiy foydalanish bilan korxonalar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishi, ishlamay qolish vaqtini kamaytirishi va operatsion xarajatlarni kamaytirishi, natijada rentabellik va o'sish istiqbollari yaxshilashi mumkin.

Yaxshiroq infratuzilma mahalliy korxonalar uchun uzoq yoki xizmat ko'rsatilmagan hududlarga oson kirishni ta'minlash orqali bozorni kengaytirishga yordam beradi. Yaxshilangan yo'llar, portlar yoki raqamli ulanish korxonalarga yangi mijozlar bazasini topishga, ularning daromad oqimlarini diversifikatsiya qilishga va mintaqaviy yoki hatto xalqaro miqyosda o'z operatsiyalarini kengaytirishga yordam beradi.

2-diagramma. Mahalliy korxonalar hamkorlik qilishga urinishda duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar.

[5]

Infratuzilmani rivojlantirish mintaqani malakali ishchilar uchun yanada jozibador qilishi mumkin. Mahalliy korxonalar bundan yuqori iqtidorlarni ishchi kuchiga jalb qilish, innovatsiyalar, mahsuldorlik va raqobatbardoshlikni oshirish orqali foydalanishlari mumkin. Yaxshi bog'langan va zamonaviy infratuzilma ham xodimlarni ushlab turish va qoniqishni qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Samarali transport infratuzilmasi mahalliy korxonalar uchun ta'minot zanjiri operatsiyalarini soddalashtirishi mumkin. Korxonalar transport xarajatlarini kamaytirish, etkazib berish vaqtlarini tezroq va inventarizatsiyani yaxshiroq boshqarishdan foyda olishlari mumkin, bu esa mijozlar ehtiyojini qondirish, raqobatbardoshlikni oshirish va o'sish potentsialini oshirishga olib keladi.

Yaxshilangan raqamli infratuzilmadan foydalangan holda, mahalliy korxonalar o'z faoliyatini yaxshilash uchun texnologik echimlarni birlashtirishi mumkin. Bunga jarayonlarni soddalashtirish, kengroq auditoriyani qamrab olish va innovatsiyalar orqali biznes o'sishini

rag'batlantirish uchun elektron tijorat platformalarini, raqamli marketing strategiyalarini, bulutga asoslangan xizmatlarni va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalarini qo'llash kiradi.

Yaxshilangan infratuzilma mahalliy biznes va sanoat ishtirokchilari o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishi mumkin. Zamonaviy infratuzilma tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan biznes klasterlari va sanoat parklari bilim almashish, resurslarni birlashtirish va hamkorlikdagi korxonalarni rag'batlantirishi mumkin, bu esa mahalliy biznes ekotizimida o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan sinergiyaga olib keladi.

Barqaror infratuzilma amaliyotlari mahalliy korxonalarning ekologik muammolarga va bozordagi buzilishlarga chidamliligini oshirishi mumkin. Qayta tiklanadigan energiya manbalari yoki yashil transport kabi ekologik toza infratuzilma yechimlariga sarmoya kiritish nafaqat operatsion xarajatlarni kamaytirishi, balki atrof-muhitga e'tiborli iste'molchilar, investorlar va hamkorlarni jalb qilishi va uzoq muddatli o'sishni ta'minlaydi.

Yaxshilangan infratuzilmadan strategik foydalanish orqali mahalliy korxonalar o'sish imkoniyatlaridan foydalanishlari, raqobatbardoshligini oshirishlari va muammolarni yanada samarali hal qilishlari mumkin, natijada dinamik biznes muhitida barqaror kengayish va muvaffaqiyatga yo'l ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, infratuzilmani rivojlantirish O'zbekistonning Sirdaryo viloyatida investitsion jozibadorlikni oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda birinchi o'rinda turadi. Siyosatchilar transport, kommunal xizmatlar va raqamli infratuzilmaga strategik investitsiyalarga ustuvor ahamiyat berish orqali mahalliy va xorijiy investorlarni jalb qiladigan, iqtisodiy faollikni rag'batlantiradigan va mintaqani barqaror rivojlanish sari olg'a suradigan muhitni yaratishi mumkin.

Infratuzilma investitsiya landshaftini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynashda davom etar ekan, infratuzilma tarmoqlarini modernizatsiya qilish va kengaytirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar Sirdaryo viloyatining investitsiyalarning gullab-yashnayotgan hududi sifatidagi imkoniyatlarini to'liq ochishda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. World Bank. (2021). "Infrastructure Finance and Investment - Syrdarya Region." Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/home>
2. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2020). "Infrastructure Development and Investment Attractiveness in Central Asia." Retrieved from <https://unece.org>
3. Asian Development Bank (ADB). (2021). "Infrastructure Investment Outlook for Uzbekistan." Retrieved from <https://www.adb.org>
4. International Monetary Fund (IMF). (2021). "Infrastructure Development and Economic Growth: A Global Perspective." Retrieved from <https://www.imf.org>
5. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). (2020). "Investment Climate and Infrastructure in Central Asia." Retrieved from <https://www.ebrd.com>
6. Oxford Economics. (2021). "Infrastructure Investment Trends and Impact on Emerging Economies." Retrieved from <https://www.oxfordeconomics.com>
7. McKinsey & Company. (2020). "Infrastructure Development Strategies for Emerging Markets." Retrieved from <https://www.mckinsey.com>